

JURIDICAL SCIENCES

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ АВТОРСКИХ И СМЕЖНЫХ ПРАВ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Алжанкулова С.А.

*Евразийская юридическая академия имени Д.А. Кунаева,
доцент кафедры конституционного, международного права и таможенного дела, к.ю.н., Казахстан*

Абдуалипова К.Ж.

*Евразийская юридическая академия имени Д.А. Кунаева,
ст. преп. кафедры уголовно-правовых дисциплин и правоохранительной деятельности, м.ю.н., Казахстан*

Мырзаханова Ш.Т.

*Евразийская юридическая академия имени Д.А. Кунаева,
ст. преп. кафедры гражданско-правовых дисциплин, м.ю.н., Казахстан*

SOME PROBLEMATIC ISSUES OF LEGAL REGULATION OF COPYRIGHT AND RELATED RIGHTS IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

Alzhankulova S.,

*D.A. Kunaev Eurasian Law Academy,
Associate Professor of the Department of Constitutional, International Law and Customs Affairs,
Candidate of Law., Kazakhstan*

Abdualipova K.,

*Eurasian Law Academy named after D.A. Kunaev,
senior lecturer Department of Criminal Law Disciplines and Law Enforcement, Master of Law,
Kazakhstan*

Myrzakhanova Sh.

*D.A. Kunaev Eurasian Law Academy,
senior lecturer Departments of civil law disciplines, Master of Law, Kazakhstan*

Аннотация

В данной статье рассмотрены теоретические и практические аспекты авторского права в Республике Казахстан. Вместе с тем, большое внимание было уделено проблемам авторского права в Интернет пространстве. Изучена практика применения судами законодательства о защите нарушенных авторских и смежных прав, также проведен анализ качества отправления правосудия в сфере защиты нарушенных авторских и смежных прав. выявлены проблемные вопросы, возникающих в судебной практике. В результате исследования выработаны предложения по совершенствованию действующего законодательства в области защиты авторских и смежных прав.

Abstract

This article discusses the theoretical and practical aspects of copyright in the Republic of Kazakhstan. At the same time, much attention was paid to the problems of copyright in the Internet space. The practice of application by courts of legislation on the protection of infringed copyright and related rights has been studied, as well as an analysis of the quality of administration of justice in the field of protection of infringed copyright and related rights. problematic issues arising in judicial practice are identified. As a result of the research, proposals have been developed to improve the current legislation in the field of copyright and related rights protection.

Ключевые слова: авторское право, смежное право, творческая деятельность, интернет пространство, судебная практика.

Keywords: copyright, related law, creative activity, Internet space, judicial practice.

Авторское право является составляющей частью права интеллектуальной собственности. Авторское право включает в себя непосредственно авторское право, а также смежные права.

Эта область права имеет обширную и долгую историю - с начала XX века проблемы авторского права активно изучались и обсуждались.

Закон РК устанавливает, что «авторское право на произведение науки, литературы и искусства

возникает в силу факта его создания. Для возникновения и осуществления авторского права не требуется регистрации произведения, иного специального оформления произведения или соблюдения каких-либо формальностей». Однако для обеспечения доказательств авторства и осуществления защиты интеллектуальной собственности некоторыми государственными и не государственными организациями осуществляется регистрация интеллектуальной собственности.

В соответствии с п.1 ст. 6 Закона РК «Об авторском праве и смежных правах» от 10 июня 1996 года авторское право распространяется на произведения науки, литературы и искусства, являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от назначения и достоинства произведения, а также от способа его выражения.

П. 2 ст. 6 Закона указывает на то, что авторское право распространяется как на обнародованные, так и не обнародованные произведения, существующие в какой-либо объективной форме [1].

Основным вопросом авторов при создании и использовании произведений является вопрос об обеспечении или защите собственных авторских прав. Суть и цели коллективного управления имущественными авторскими правами лежат в основе создания и деятельности авторских обществ.

Авторские права - совокупность правомочий автора (правообладателя), закрепленных действующим законодательством и направленных на использование произведения, а также на реализацию личных неимущественных прав автора.

Возникновение авторских прав непосредственно связано с фактом создания произведения. При этом не требуется какого-либо специального оформления или регистрации. Произведение считается существующим с момента его фактического создания. Но, если автор желает вступить в авторское общество, это потребует заключения договора.

Права автора представляют собой совокупность имущественных и личных неимущественных прав (Согласно Закону Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах»). При соавторстве права принадлежат каждому из авторов.

Смежные права с английского языка дословно будут переводиться как соседствующие (neighboring) или связанные (related). Впервые на территории Республики Казахстан смежные права стали охраняться с введением Основ гражданского законодательства. Ст. 141 и 142 этого нормативного акта впервые признали, что артистам, режисерам - постановщикам и дирижерам принадлежит право на имя, право на защиту постановки и исполнения от искажения, право осуществлять или разрешать использование постановки и исполнения и право на вознаграждение. Запись исполнения, трансляция исполнения и иное использование могли производиться только с согласия исполнителя [2]. Дальнейшее развитие этого принципиального решения было сделано Законом об авторском праве и смежных правах.

Смежные права - исключительные права, предоставляемые исполнителям, производителям фонограмм и организациям эфирного или кабельного вещания. Основное содержание смежных прав сводится к тому, что использование третьими лицами фонограмм, радио и телепрограмм, а также творческих результатов исполнителей требует согласия либо артиста, осуществляющего исполнение, либо организаций, сделавших звукозапись, либо радио и телеорганизаций. Целью смежных прав является охрана юридических интересов конкретных физических и юридических лиц, которые

способствуют созданию произведений, доступных для широкой публики. Одним ярким примером является певец или музыкант, исполняющий произведение композитора для широкой публики. Общей целью этих смежных прав является охрана юридических интересов тех лиц или организаций, которые вносят существенное творческое, техническое или организационное мастерство в процессе доведения произведения до широкой публики.

Иногда смежные права связаны с произведениями, которые не охраняются авторским правом, например, произведения, которые являются всеобщим достоянием. В качестве примера, фортепьянный концерт Бетховена. Он может быть исполнен в концертном зале или записан на компакт-диск. Поскольку Бетховен умер в 1827 г., все его произведения являются всеобщим достоянием, в силу чего не подлежат охране авторским правом. Следовательно, кто угодно волен, исполнять определенное сочинение, скажем, один из фортепьянных концертов Бетховена, или записывать его на компакт диск без получения разрешения.

Отдельно Закон устанавливает случаи возможности использования объектов смежных прав (исполнения или постановки, фонограммы передачи эфирного или кабельного вещания):

- без согласия обладателя соответствующих прав, но с выплатой вознаграждения;

- без согласия и без выплаты вознаграждения правообладателю (случаи включения в обзор о текущих событиях небольших отрывков из исполнения, постановки, фонограммы, передачи в эфир или по кабелю, использования объектов смежных прав исключительно в целях обучения или научного исследования и другие установленные Законом случаи).

Наряду с обладателями таких прав, ими могут воспользоваться и их правопреемники, в том числе наследники.

Права исполнителя на имя и на защиту исполнения или постановки от всякого искажения или иного посягательства охраняются бессрочно.

Кроме того, исключительные права автора на использование дизайнерского, архитектурного, градостроительного и садово-паркового проекта включают также практическую реализацию таких проектов.

К наследникам (в отношении юридических лиц - к правопреемникам) исполнителя, производителя фонограммы, организации эфирного или кабельного вещания переходит право разрешать использование исполнения, постановки, фонограммы, передачи в эфир или по кабелю и на получение вознаграждения в пределах оставшейся части сроков, указанных выше.

Правовое регулирование сферы смежных прав представляется наиболее сложным по сравнению с областью авторских, поэтому в большей степени требует участия специалиста в решении того или иного вопроса, связанного с использованием смежных прав.

Согласно ст. 971 ГК РК, авторское право распространяется на произведения науки, литературы

и искусства, являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от их назначения, содержания и достоинства, а также способа и формы их выражения [3].

Правом охраняются лишь те произведения, которые обладают определенными признаками, отличающими их от иных результатов творческой деятельности.

Прежде всего, произведение должно быть результатом творческой деятельности. Далее, оно должно иметь объективную форму выражения, обеспечивающую его воспроизведение.

Произведение, признаваемое объектом авторского права, возникает в результате творческой деятельности, но не всякой, а лишь той, которая непосредственно относится к области литературы, науки и искусства.

В юридической литературе под творчеством понимается интеллектуальная работа, направленная на создание нового. Одно из определений творчества обозначает его как сознательный и в большинстве случаев весьма трудоемкий процесс, имеющий целью достижение определенного результата.

Для творческой деятельности характерны два момента:

а) сознательный, интеллектуальный характер работы;

б) новизна созданного произведения.

Сознательный, интеллектуальный характер деятельности творческого работника проявляется в том, что до создания произведения оно формируется, складывается в его сознании, представлении. Прообразом произведения служит замысел, который в своем развитии проходит несколько этапов: замысел-идеал, замысел-план, набросок будущего произведения, воплощение замысла, создание произведения.

Переход от одного этапа к другому составляет процесс творчества. Каждый этап имеет особенности, помогает автору уточнить представления об объективной действительности, соотносить ее с эмоциональным восприятием. И, конечно же, творчество сугубо индивидуально по методам и стилю.

Новизна присуща не только произведению, но и творческой деятельности. Новизна в творчестве обнаруживается, когда автор создает оригинальное произведение, а также берет уже существующее произведение для создания на его основе творчески самостоятельного произведения. В отличие от новизны творческой деятельности, есть новизна произведения творчества, получившего объективированное выражение. Она составляет обязательный и самостоятельный признак, установленный законом в отношении изобретений, прообразцов и т.д., т.е. результатов научного и технического творчества.

Государство становится субъектом авторского права в определенных случаях: при принудительном выкупе авторского права, объявлении произведения достоянием государства, ликвидации юридического лица, обладавшего авторским правом [4, с. 17].

Действующее законодательство закрепляет авторское право за юридическими лицами в случаях и пределах, специально установленных законодательством.

В любом случае произведение создается творческим трудом конкретных граждан, а юридические лица могут становиться субъектами авторских правоотношений лишь в случаях использования ими произведений, а не в качестве авторов (создателей).

Сегодня число заинтересованных сторон в авторском праве растет. Это и промышленная, и фармацевтическая, и строительная индустрии, где каждое решение должно учитывать интересы правообладателей, агрегатов контента, провайдеров Интернет-услуг, онлайн-библиотек и других ресурсов, профессиональных объединений, организаций коллективного управления...

Естественно, каждая сторона лоббирует свои интересы и пытается перетянуть правовое «одеяло» на свою половину. В то же время абсолютно очевидно, что становление и стабильное развитие отрасли требует общих усилий и единой стратегии всех без исключения участников рынка. Без сомнения, авторское право в Интернете должно найти соответствующее правовое регулирование. Необходимо, чтобы законы контролировали перемещение интеллектуальной собственности, распространение и использование информации, и гораздо больший спектр проблем. А пока авторам приходится искать другие способы защиты своих произведений. И порой, пытаясь защитить свои права, авторы нарушают права пользователей.

Возможность соблюдения баланса и договорённости с Интернет-сообществом – это на сегодняшний день единственная возможность для правообладателей, потому что судебная практика в области интеллектуальной собственности малоэффективна, а уголовное преследование – не выход из положения. Тем более, что правоохранительные органы не готовы эффективно защищать интересы правообладателей, не имея соответствующих специалистов.

На наш взгляд, Республика Казахстан нуждается в реформировании судебной системы в целом, так как количество незаконных судебных решений с каждым годом все увеличивается. Отдельным вопросом стоит проблема рассмотрения и разрешения споров в сфере прав интеллектуальной собственности в порядке гражданского судопроизводства. Кроме того, одной из проблем в республике является эффективность и компетентность судопроизводства, рассматривающего дела, связанные с объектами прав интеллектуальной собственности, в первую очередь промышленной собственности. Исходя из предполагаемого в ближайшем будущем увеличения объема творческой, изобретательской и патентной активности, декларируемой государственной властью, соответственно можно предположить рост числа гражданско-правовых споров в сфере интеллектуальной собственности, что делает проблему судопроизводства по данным делам особенно актуальной.

Споры в сфере прав интеллектуальной собственности основаны на творческо-художественных, научных и технических вопросах, поэтому требуют специфических знаний и опыта у судей. Например, по делам в сфере изобретательства судье необходимо обладать значительным объемом специфических знаний эксперта патентного ведомства, в частности, в области методологии определения патентоспособности изделия, для квалифицированного и правильного рассмотрения спорного правоотношения.

Для этого целесообразно обратиться к соответствующему зарубежному опыту. Так, во многих странах, учитывая все недостатки рассмотрения споров в сфере интеллектуальной собственности в рамках общегражданского судебного процесса, разрешают данную проблему специализацией судопроизводства, одним из аспектов которого является наличие «**технических**» судей с соответствующим научно-техническим образованием. При этом в некоторых странах имеется особое процессуальное патентное право, регламентирующее патентное судопроизводство. Вероятно, было бы полезно разработать казахстанскую модель судопроизводства по делам в сфере прав интеллектуальной собственности, как с учетом позитивного зарубежного опыта, так и с учетом исторически сложившейся в стране ситуации, при этом оптимально приспособленной к казахстанским реалиям в сфере интеллектуальной собственности.

Для решения существующих задач эксперты ассоциации Интернет-издателей, принимающие участие в создании документа, регламентирующего свободный оборот информации в Интернет-пространстве, предложили, чтобы основой новой международной конвенции по авторскому праву стали реалистичные принципы, соответствующие интересам общества в целом, защищающие и права авторов на использование произведений, и права общества на доступ к культуре.

Только при условии выполнения этих требований авторское право будет вызывать уважение, и создавать новые возможности для творчества и развития общества. Вполне здравые мысли, но здесь всё зависит от их практической реализации. Например, чтобы поддержка оказывалась не на словах, а на деле, сегодня в некоторых странах государство *поддерживает общественное достояние путем введения законодательно установленного процентного сбора от его использования.* Пока в нашей стране все ограничиваются рассуждениями о важности сохранения и поддержки культурного достояния, но если уж Интернет хочет поддержки, то, пожалуйста, есть хорошее международно-признанное решение – за использование общественного достояния все будут платить.

На самом деле необходимо заботиться не только об интересах авторов, но и об интересах общества, а именно об охране и поддержке общественного культурного достояния и возможности доступа к его уникальным интеллектуальным источникам.

Следовательно, возникает необходимость в глубоком изучении и правильном применении судьями значительного объема законодательства – как национальных норм, так и международных соглашений, которое они раньше не применяли. Поэтому необходима более узкая специализация судей по рассмотрению споров, вытекающих из авторского права и права интеллектуальной собственности, в связи с чем, предлагаем внедрение «**технических**» судей с соответствующим научно-техническим образованием, также, проведение семинаров и круглых столов по данной теме с привлечением практикующих юристов и научных сотрудников, специализирующихся на данной тематике, что способствовало бы повышению качества рассмотрения дел указанной категории, повышению международного имиджа Республики Казахстан.

Также считаем, что в Казахстане назрела необходимость внесения дополнений в законодательство о защите авторских и смежных прав, которое должно предусматривать статус информационного посредника. Без этого особого статуса казахстанские телерадиовещатели и иностранные телеканалы вынуждены будут бесконечно судиться с правообладателями. Учитывая вышеизложенное, предлагаем в Закон Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» ввести понятие «Информационный посредник», которое бы четко определяло функции компаний, предоставляющих услуги по ретрансляции контента.

По нашему мнению, без реформирования законодательства развитие в стране индустрии цифрового легального контента может оказаться под угрозой многочисленных и не совсем справедливых судебных разбирательств. Речь идет в первую очередь о том, что объектами претензий правообладателей в Казахстане становятся ретрансляторы информационной продукции, подготовленной другими лицами – как физическими, так и юридическими.

При этом ретранслятор не наделен правом купировать и редактировать предоставленный ему материал – а значит, даже в случае обнаружения нарушений в сфере авторского права он не в состоянии эти нарушения устранить. При этом следует обратить внимание на то, что ответчиками в судах по искам об использовании «пиратского контента» становятся кабельные компании и сотовые операторы, которые к закупке или производству телевизионного контента не имеют отношения.

При этом, отметим, что предпосылки для таких изменений уже созданы.

Юридическая конструкция информационного посредника в сфере права интеллектуальной собственности впервые нормативно оформлена в Казахстане Соглашением о расширенном партнерстве между ЕС и РК в 2015 году. Соглашением зафиксированы следующие условия освобождения информационного посредника от ответственности за передачу и хранение контента: он не иницирует передачу (инициативу проявляет всегда конечный пользователь), не выбирает получателя передачи,

не выбирает или не изменяет информацию, содержащуюся в передаче, соблюдает условия доступа к информации, соблюдает правила обновления информации, не мешает правомерному использованию общепризнанных технологий, немедленно удаляет информацию (прекращает доступ к ней) после получения извещения о контрафакте [5].

Учитывая вышеизложенное, отметим, что актуальность данной темы заключается в удовлетворении общественного запроса на регулирование отношений по использованию объектов авторских прав юридическими средствами, которые не связаны с ограничением круга пользователей. Удовлетворение этой потребности требует устранения императивно-запретительного дисбаланса действующего механизма гражданско-правового регулирования авторских отношений. В этой связи особую актуальность приобретает разработка и внедрение цивилистической концепции инклюзивного механизма гражданско-правового регулирования авторских отношений как системы правовых средств и процесса их применения для развития возможно-

стей свободного использования, увеличения пространственности и повышения доступности произведений науки, литературы и искусства.

Список литературы

1. Закон Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10 июня 1996 года // <http://adilet.zan.kz/rus>
2. Основы гражданского законодательства союза ССР и Республик от 31 мая 1991 года // <https://online.zakon.kz>
3. Гражданский кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 1994 года // <http://adilet.zan.kz/rus>
4. Тауова Г.С. Особенности правового регулирования авторского права // Вестник Инновационного Евразийского университета. – 2019. - № 5. – С. 17-25.
5. Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан, с одной стороны, и Европейским Союзом и его государствами-членами, с другой стороны от 21 декабря 2015 г. // <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1600000475>